

MENSCHEN.

Zeitschrift
für gemeinsames
Leben, Lernen und
Arbeiten

Zugehörigkeit und Partizipation

Birte Müller: Schuld und Verantwortung S. 6

Sebastian Brändli und Barbara Fäh: 100 Jahre Bildung für Alle S. 16

Franziska Felder: Partizipation und Zugehörigkeit – die Achsen des Menschseins S. 27

Andreas Eckert: Teilhabe von Jugendlichen im Autismus-Spektrum S. 59

100 JAHRE
HfH

Sebastian Brändli und Barbara Fäh 100 Jahre Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich feiert heuer 100 Jahre ihres Bestehens. 1924 als Heilpädagogisches Seminar (HPS) gegründet, setzte es sich als erste heilpädagogische Ausbildungsinstitution gezielt für eine auf die Praxis – die Klientel – zugeschnittene Qualifizierung heilpädagogisch tätiger Volksschullehrkräfte ein, immer mit Blick auf eine maximale Teilhabe „behinderter“ Kinder in Schule als Vorbereitung für ein maximal selbstständiges Leben danach.

Sebastian Brändli, Dr. phil.
(Sozialhistoriker), ehem. Präsident Hochschulrat HfH, Autor von „BILDUNG FÜR ALLE. 100 Jahre Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik“, Zürich 2024.

braendli-traffelet@bluewin.ch

Foto: privat

Barbara Fäh, Prof. Dr., Rektorin Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).

Barbara.Faeh@hfh.ch

Foto: privat

Bildung als wichtigste Staatsaufgabe im freisinnigen 19. Jahrhundert der Schweiz

→ Was in der Schweizer Geschichte **Regeneration** – Wiedergeburt, Gesundung – genannt wird, war die Durchsetzung der Ideale der französischen Revolution während der 1830er-Jahre. In vielen Kantonen wurden auf Freiheit und Gleichheit basierende Verfassungen eingeführt, was auch die politische Überwindung der alten zünftig-ständischen Ordnung beinhaltete. Durch diese Befreiung waren neue Kriterien gefragt, die für die neue gesellschaftliche Ordnung von Bedeutung sein sollten: Dabei kam der Bildung eine besonders tief greifende Rolle zu – bedingen Freiheit und liberale Ordnung doch mündige Bürgerinnen und Bürger mit klugen Ideen.

Die Betonung von Bildung als Grundlage gesellschaftlicher Teilhabe birgt indes mancherlei Schwierigkeiten. Was soll insbesondere mit jenen Menschen geschehen, die, bei allem guten Willen, nicht fähig sind oder behindert werden, jene für die Bewältigung der persönlichen Freiheit nötige Bildung – kognitive und soziale Fähigkeiten und Kompetenzen – zu erwerben? Gerade aus freiheitlicher Sicht ist die Problematik, dass Unbildung möglicherweise Ausschluss bedeutet, ein wichtiges Anliegen. Wo die unbedingte Selbstverantwortung der Einzelnen aus äußeren Gründen nicht alleine wahrgenommen werden kann, müssen Liberale aus menschlichen Gründen komplexere Lösungen anbieten.

Neue Idee „Spezialklassen“

Dass diese Frage in der liberalen Schweiz des 19. Jahrhunderts auftauchen würde, war aus diesen Gründen fast zwingend. Die **spezi-**

fische heilpädagogische Herausforderung, die über die schon früher etablierte Schulung von Blinden und Taubstummen hinausgehen sollte, wurde schon bald zum Thema. In der für die Ausgestaltung des schweizerischen Sozialstaates ungemein wichtigen Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), die das Bildungsbürgertum und insbesondere die Lehrer- und die Pfarrerschaft einschloss, wurden während des ganzen 19. Jahrhunderts immer wieder Initiativen gestartet, die dem Problem einer besonderen Erziehung und Bildung gewidmet waren. Man denke an die Beförderung inklusiver Angebote wie etwa die Idee der „Ferienkolonien für alle“ des Zürcher Pfarrers Walter Bion, seine Vorschläge für die Einrichtung von Kindergärten oder, immer wieder, jene zur Errichtung von „Anstalten“ aller Art – vor allem für eine jugendliche Klientel.¹

Im Kontext eines organischen Aufbaus des Volksschulwesens gewann gegen Ende des Jahrhunderts die Problematik der Schulung sogenannter „debiler“ Kinder jedoch an Bedeutung. Dies führte zur Einrichtung von „**Spezialklassen**“, insbesondere in größeren städtischen Siedlungen. Hermann Graf², seit 1899 selber Spezialklassenlehrer in Zürich, veröffentlichte 1922 einen Rückblick über die bisherigen Entwicklungen, die er mit der folgenden Analyse einleitete: „Die Anfänge der Bestrebungen für eine besondere Schulung schwachbegabter (debiler) Kinder reichen in die achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück und sind eng verknüpft mit den beiden Namen Dr. Paul Hirzel³, Schulpräsident der Altstadt, und Albert Fisler⁴, Lehrer. Wohl bestanden schon damals in Wädenswil und Hottlingen Erziehungs- und Pflegeanstalten für schwachsinnige (imbezille) und blöde (idioten) Kinder, und 1883 hatte auch Regensberg

1 Walter Bion (1830–1909), Pfarrer in Trogen und Zürich, 1872–77 [zur SGG vgl. Erb 2005 und Ammann 2015].

2 Hermann Graf (1865–1950), Lehrer (Seminar Unterstrass), wurde als erster Lehrer der 1899 eingerichteten Spezialklasse des damaligen Kreises V berufen.

3 Dr. Paul Hirzel (1831–1908), Pfarrer, von 1874 bis 1892 Schulpräsident der Stadt Zürich; im Vorstand der SGG und eng befreundet mit Pfarrer Bion (vgl. Kesselring 1908).

4 Albert Fisler (1847–1900), von Flaach, Lehrer an der Stadtschule, Förderer der „Jugendhorte“ und Referent zum Thema „Gründung von Spezialklassen für Schwachbegabte“ an der ersten Konferenz „für Idiotenwesen“ in Aarau 1889 [vgl. Nachruf Fisler, Lehrerinnenzeitung 1901, 104–106]. Verfechter der Herbart-Zillerschen Schule.

Modellieren in der Spezialklasse Zürich. Um 1925.

Bildquelle: Pestalozzianum Zürich

seine Tore als Erziehungsanstalt geöffnet; allein die Volksschule, vor allem die der Stadt, spürte trotzdem keine wesentliche Entlastung, die ihr aus der Entfernung ganz schwacher Elemente hätte erwachsen sollen.“ (Graf 1922, 104.)

„Juwel im Schulorganismus“

Zweierlei Ziele standen für die Einrichtung von Spezialklassen an der Wende zum 20. Jahrhundert im Vordergrund: Betonte Graf den Effekt der „Entlastung“ der Regelschule, so wird im Lebenslauf des Pioniers Fisler speziell auf die Menschenliebe und die Förderung der betroffenen Kinder hingewiesen: „Wenn schon der Unterricht von fähigen Kindern als eine grosse und schwere Kunst bezeichnet werden muss, wie viel mehr Arbeit und Unterrichtstalent wird es erfordern, sich in ein schwaches Geistesleben hineinzudenken, es zu wecken und zu fördern!“ (Zit. in R. G. 1901, 104). Ein Zeitdokument sondergleichen ist auch die Beurteilung der Bemühungen Fislers, die im sogenannten Visitationsbericht der Aufsichtsbehörde zum Ausdruck kommt. Dort heisst es: „Diese Schulabteilung ist ein Juwel im Schulorganismus der Stadt Zürich; sie ist eine Musterschule in jeder Beziehung, ein schlagender Beweis für die Wahrheit des Pestalozzischen Satzes, daß auch das arme, verwahrloste, zurückgebliebene Kind der Entwicklung und Ausbildung fähig ist.“ (Zit. in Gattiker 1900, 305). Fisler war auch

Initiator und erster Lehrer an dem im Frühjahr 1899 durchgeführten „erste[n] Kurs zur Ausbildung von Lehrern an Spezialklassen“; dieser Kurs wurde indessen nach seinem frühen Tod nicht weitergeführt.

Innert 30 Jahren wurde in der Stadt Zürich ein dichtes, engmaschiges Angebot an Spezialklassen aufgebaut. Graf spricht von „30 Klassen mit rund 600 Kindern, die einen besonderen, ihren verminderten körperlichen und geistigen Fähigkeiten angepassten Unterricht erhalten“ (1922, 104). Die Behörden waren offenbar gewillt, in jedem Schulkreis mehrere solcher Klassen zu schaffen. Ein wunder Punkt war aber die Gewinnung geeigneter Lehrkräfte. Offenbar war man in den ersten Jahren geneigt, eher Frauen für diese Position anzustellen, der Basler Schulinspektor Largiadèr begründete dies 1889⁵ damit, dass „die Führung einer Spezialklasse einer Hingebung und Ausdauer im Kleinen“ bedürfe, „wie sie dem Frauengeschlecht eigen“ sei (zit. in Graf 1922, 107). Die Stadt Zürich stellte in der Folge nicht nur Frauen, sondern auch Männer ein, dennoch war der Anteil der Frauen als Spezialklassenlehrerinnen auffallend hoch. Wichtig für die weitere Entwicklung war aber letztlich die Menge: Die große Anzahl von Spezialklassen in Zürich und in anderen Städten der Schweiz ließ das Bedürfnis nach einer eigentlichen Ausbildung für geeignete Lehrkräfte entstehen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich erfahrene Spezialklassenlehrkräfte

zusammenfanden, um die Frage der Gründung einer speziellen, heilpädagogischen Lehrerbildungsinstitution zu diskutieren. Eine erste Initiative betraf die Lehrmittel: Eine Gruppe um Karl Jauch (1868–1950, Spezialklassenlehrer in der Enge (Zürich), erarbeitete schon um 1900 eine spezielle Fibel „zum Schulgebrauch in Spezialklassen und Anstalten für Schwachbefähigte.“ Diese erlebte bis um 1920 mehrere Auflagen (vgl. Brändli & Fäh 2024, 45–52)

Gründung des Heilpädagogischen Seminars 1924

Im Jahre 1919 kam Bewegung in die Sache. Als Ausgangspunkt ist ein Brief eines Anstaltsdirektors an einen Amtskollegen fassbar.⁶ Viktor Althaus (1875–1945), ursprünglich Lehrer und 1899 Teilnehmer im Zürcher Kurs bei Albert Fisler, war in St. Gallen Pionier der Heilpädagogik und Direktor des Blindenheims. Sein Brief war an Johannes Hepp (1879–1960) gerichtet, ebenfalls Lehrer, 1919 aber bereits Direktor des Kantonalzürcherischen Blinden- und Taubstummenheims in Zürich-Wollishofen. Die beiden Promotoren einer schulischen Heilpädagogik versuchten gemeinsam, Anknüpfungspunkte und Unterstützung für die Idee einer heilpädagogischen Ausbildungsstätte für Lehrpersonen zu finden – bei der Stadt Zürich, beim Kanton, bei der Universität. Zudem war es ihr Ziel, die amtierenden Spezialklassenlehrer mit ins

Karl Jauch: Mein Lesebüchlein. Zum Schulgebrauch in Spezialklassen. Zürich um 1910.

Bildquelle: Pestalozzianum Zürich

5 Verhandlungen der I. Schw. Konferenz für das Idiotenwesen 1889.

6 Zur Geschichte des Heilpädagogischen Seminars: Brändli 2024, hier S. 15.

Moritz Tramer, Johannes Hepp, Heinrich Hanselmann: drei wichtige Promotoren des HPS Zürich.

Bildquelle: Archiv HPS im Staatsarchiv Zürich.

Boot zu holen. Noch im selben Jahr gelang es, bei einer Sitzung mit Gleichgesinnten im Zürcher Restaurant Strohhof einen Verein zu gründen; erster Präsident wurde der Spezialklassenlehrer Karl Jauch. Es wurde auch ein Ausschuss eingesetzt, der die Gründung und den Aufbau der Ausbildungsinstitution selber realisieren sollte.

Heilpädagogik als Wissenschaftsdisziplin

Als wichtigste Person unter den frühen Promotoren der Idee eines HPS entpuppte sich **Heinrich Hanselmann** (1885–1960). Hanselmann hatte an der Universität Zürich im Fach Experimentalpsychologie promoviert und war einige Zeit praktisch in Anstalten tätig. 1911 wurde er erster Sekretär der eben gegründeten Stiftung „Pro Juventute“ – in dieser Funktion kam er in Berührung mit dem Projekt HPS. Als Wissenschaftler mit praktischer Zielsetzung war er der geeignete Mann, um nicht nur die Leitung des 1924 gegründeten HPS zu übernehmen, sondern auch das Verbindungsglied zwischen HPS und Universität Zürich zu bilden. Seiner akademischen Karriere ist zu verdanken, dass Heilpädagogik nicht nur am HPS, sondern auch an der Universität ein wissenschaftliches Fach wurde. Er war auch als Autor produktiv, sein wichtigstes veröffentlichtes Werk in der Anfangsphase des HPS war die „Einführung in die Heilpädagogik“, 1930 im Rotapfelverlag Zürich erschienen.

Nach zehnjähriger Aufbauarbeit im HPS und an der Universität konnte Hanselmann einen Assistenten anstellen – ein erster Schritt hin zur heilpädagogischen Institution: Paul Moor (1899–1977) wurde nicht nur Assistent, sondern auch sein Nachfolger als Leiter. Dieser Nachfolgeprozess wiederholte sich dann nochmals mit Fritz Schneeberger (1919–2004), der ebenfalls zuerst als Assistent „erprobt“ wurde, um dann 1960 dritter Leiter des HPS zu werden. In jenen Jahren war die Institution schon stark gewachsen: Nicht nur der Jahreskurs, sondern

auch zahlreiche weitere Lehrangebote und auch erste Forschungsarbeiten konnten bereits vermeldet werden.

Die ersten fünfzig Jahre HPS standen wissenschaftlich und methodisch ganz im Zeichen des Gründers Hanselmann. Die ersten beiden Nachfolger waren Doktoranden bei ihm gewesen, seine Definitionen und Thesen blieben stabil gültig. Das änderte sich erst ab 1968, als sich die Heilpädagogik von einer ganz der Lehrerweiterbildung verpflichteten Wissenschaft zur modernen **Sozialwissenschaft** entwickelte.

Zentraler Paradigmenwechsel und Weg zur Hochschule

Im Rahmen dieser Neuorientierung fand auch ein Umdenken in der Sache statt. War die Geburt des HPS der Neuerung „Spezialklasse“ geschuldet – es ging um die Entlastung des Systems Schule und um spezifische Förderung von betroffenen Kindern –, brachte der sozialwissenschaftliche Ansatz die Rolle des „**Systems**“, d. h. der Gesellschaft, der Familie, des Pausenplatzes usw., ins Blickfeld. Das HPS tat sich zunächst schwer mit diesem Paradigmenwechsel. Erst unter dem Rektorat von Thomas Hagmann (* 1946) ging man endlich mutig diesen Weg (seit 1989).

Auch die Neupositionierung des HPS im Rahmen der Fachhochschulbewegung in der Schweiz wurde von Hagmann angestoßen und konzipiert, von Rektor Urs Strasser (* 1953) dann weiterentwickelt und realisiert. Seit 2001 wird das HPS als Interkantonale Hochschule geführt. Mit den gesetzlichen Grundlagen – im Kanton Zürich etwa das Volksschulgesetz, im Bund das Gleichstellungsgesetz und bei der UNO die Behindertenrechtskonvention – vollzogen dann auch die politischen Instanzen den Paradigmenwechsel hin zur **inklusiven Heilpädagogik**.

Heilpädagogik für maximale gesellschaftliche Teilhabe

Ende der 1990er-Jahre zeichnete sich der Paradigmenwechsel deutlich ab. Eine wichtige Rolle spielte das im Jahr 2000 eingeführte **ICF-Modell**.⁷ Dieses vernetzte Wirkungsmodell band die Partizipation in die Reflexion und Ausrichtung der Heil- und Sonderpädagogik mit ein. Es fand in den folgenden Jahren einen breiten Rückhalt und ist auch heute noch ein grundlegendes Modell für die Tätigkeiten der

HfH und die Überlegungen einer Öffnung der Schule hin zum Unterricht aller Kinder und Jugendlichen, unabhängig davon, welche Begabungen, Beeinträchtigungen oder Benachteiligungen sie haben. Diese Erkenntnis prägte auch die Tätigkeiten der HfH. Mit der Bologna-reform wurden die Ausbildungen auf Bachelor- und Masterstufe ausgerichtet. Aktuell bietet die HfH Bachelor- und Masterstudiengänge in Psychomotoriktherapie, Logopädie, Gebärdensprachdolmetschen, Schulischer Heilpädagogik und Heilpädagogischer Früh-erziehung an. Alle Studiengänge beziehen sich auf das ICF-Modell.

Die Forderung nach Inklusion aller Kinder und Jugendlicher, unabhängig von Beeinträchtigung, Begabung oder Benachteiligung, rüttelt auch am Selbstverständnis der Heil- und Sonderpädagogik. Die Fachpersonen sind für die Kinder und Jugendlichen nicht mehr separat zuständig, sondern im Austausch mit Klassenlehr- und anderen Fachlehrpersonen. Neben der Förderung und dem Unterricht von Kindern mit spezifischen pädagogischen Bedürfnissen übernehmen sie neue Aufgaben, wie die Beratung von Schulleitungen, Lehrpersonen und Eltern. Die multiprofessionelle Zusammenarbeit ist eine der wichtigsten Gelingensbedingungen für Inklusion. Dies zeigt sich auch in den Angeboten der HfH wie im Master Schulische Heilpädagogik, in dem seit 2020 zwei zusätzliche Studienschwerpunkte absolviert werden können: Beratung und Kooperation sowie Schul- und Organisationsentwicklung.

Kooperationen mit Pädagogischen Hochschulen

Im Zuge der Inklusionsdebatte wurde auch immer wieder die Frage gestellt, ob die HfH als spezialisierte Hochschule eine Existenzberechtigung habe oder ob sie nicht in eine Pädagogische Hochschule zu integrieren sei. Diese Frage ist einerseits berechtigt, andererseits falsch. Eine spezialisierte Hochschule erlaubt es konsequent, den Blick auf Gelingensbedingungen von Teilhabe an schulischen und gesellschaftlichen Prozessen zu richten, wissenschaftliches und professionelles Handeln zu verbinden und für die Praxis fruchtbar zu machen. Die HfH strebt deshalb seit 2005 eine enge Zusammenarbeit mit den Pädagogischen Hochschulen auf dem Territorium ihrer Trägerschaft an. In den Angeboten mit den Pädagogischen Hochschulen richtet die HfH

7 ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health (WHO 2001)

HfH-Belegschaft 2022 im Campus City Bernina

Foto: Frank Schwarzbach

ihr Hauptaugenmerk auf die schulischen Problemlagen und ergänzt damit den Blick der Pädagogischen Hochschulen, die die Lehrerinnen- und Lehrerbildung fokussieren. Die Zusammenarbeit zeigt sich konkret daran, dass die HfH an verschiedenen Standorten Module anbietet. Diese werden an Pädagogischen Hochschulen, unter Einbezug der dortigen Expertise, vor Ort von der HfH durchgeführt. Für den Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik sind dies die Pädagogischen Hochschulen Graubünden, St. Gallen und Schaffhausen. In der Weiterbildung setzt man auf enge Kooperationen und gemeinsame Angebote. Außerdem bringt die HfH ihre Expertise in die Ausbildungsschwerpunkte Heil- und Sonderpädagogik ein. Weitere Kooperationen in Aus- und Weiterbildungen sind im Aufbau. In Forschungs- und Entwicklungsprojekten werden gemeinsame Fragestellungen aus verschiedenen Blickwinkeln bearbeitet.

Seit 2017 richtet sich die HfH themenorientiert aus. Dies erlaubt es, den ganzen Wissenszyklus zu fokussieren sowie Lehre, Forschung und Praxis kontinuierlich zu verbinden. Sie folgt damit dem Anliegen, Wissen, Kompetenzen und Lösungen für aktuelle und zukünftige Probleme für die Praxis zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Die Vernetzung mit der Praxis ist dabei eine Voraussetzung, die sich auch in den Profilen der Mitarbeitenden zeigt. Diese zeich-

In der Lehrerkantine Unteriberg – Heilpädagogisches Projekt.

Foto: Peter Lienhard, 2023

nen sich durch das dreifache Kompetenzprofil aus: Wissenschaft, Berufsfeldbezug und Vermittlungskompetenzen. Aufgrund der hohen Anforderungen hat die HfH ein Personalentwicklungskonzept etabliert, das verschiedene Laufbahnen in den Blick nimmt.

Neue Herausforderungen

In den letzten Jahrzehnten wurde die Inklusive Schule durch Schulentwicklungsprojekte an vielen Orten entwickelt und umgesetzt. Aktuell kommt die Inklusive

Schule wieder vermehrt unter Druck – dies angesichts des ausgeprägten Mangels an Lehrpersonen, aber auch an Fachpersonen in Heil- und Sonderpädagogik. Die Frage stellt sich, ob die Inklusive Schule an ihre Grenzen kommt und ob es nicht grundsätzliche Gedanken zur Neuausrichtung des Bildungssystems als Ganzes braucht. Die HfH ist überzeugt – und dies zeigt sich in ihrer 100-jährigen Geschichte –, dass Bildung das grundlegende Element einer funktionierenden Gesellschaft ist. Die Schule zu stärken bedeutet, die Gesellschaft als Ganzes zu stärken. Sie wird als Teil einer sehr diversen Gesellschaft verstanden. Dabei wird Inklusion nicht als ferner Stern, der nie zu erreichen ist, betrachtet – sondern als Ausgangslage, auf die das System Antworten liefern muss.

Ziel aller Tätigkeiten der HfH ist es, den Fachpersonen Kompetenzen zu vermitteln, um Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichsten Bildungsbedingungen größtmögliche Partizipation und Autonomie zu ermöglichen. Die HfH setzt sich dafür ein, dass die notwendigen Kompetenzen ausgebildet, Wissen generiert und Know-how in die Praxis getragen wird. Angesichts der bisherigen sowie der aktuellen und der antizipierten Herausforderungen wird man eine spezifische Pädagogische Hochschule wie die HfH weiterhin benötigen. Es braucht das spezialisierte Wissen über Bildung für Alle für eine gelingende, tragfähige und zukunftsfähige Gesellschaft.

Literatur

- Ammann, H. (2015):** Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft und die zivile Idee des gemeinen Nutzens. In: Stadt und Zivilgesellschaft. Göttingen, 109–122.
- Brändli, S. (2024):** Bildung für Alle. 100 Jahre Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zürich: Chronos.
- Brändli, S. & Fäh, B. (2024):** (Über) 100 Jahre Heilpädagogik in Zürich. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 30(1).
- Erb, Ch. & Ammann, H. (Hrsg.) (2005):** Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft und ihre Geschichte. Zürich.
- Gattiker, G. (1900):** Nachruf Fisler. In: Schw. Päd. Zeitschrift, 297–308.
- Graf, H. (1922):** Die Entwicklung der Spezialklassen für Schwachbegabte in der Stadt Zürich von 1891–1921: 1. Teil. Schweizerische pädagogische Zeitschrift 1922, Heft 4, 104–110, 2. Teil: ebd., Heft 5, 134–140.
- Kesselring, H. (1908):** Schulpräsident Dr. Paul Hirzel, Lebensskizze. Zürich.
- R., G. (1901):** Nachruf Albert Fisler. In: Schw. Lehrerinnenzeitung, 104–106.

Artikel über QR-Code
herunterladen